

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АХМАТА АБДУЛХАМИДОВИЧА КАДЫРОВА»**

**Материалы
VI Кавказского Международного экологического форума
«КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»**

20 – 21 октября 2023 г.

Грозный – 2023

УДК 574
ББК 20.01

Ответственный редактор: **Байраков Идрис Абдурашидович,**
кандидат биологических наук, доцент кафедры географии

Члены редколлегии: **Сатуева Лайла Ломалиевна,**
кандидат биологических наук, доцент экологии и природопользования

Вагапова Айна Баудиновна,
кандидат географических наук, доцент кафедры географии

Гакаев Рустам Анурбекович,
старший преподаватель кафедры географии

Комплексное изучение экосистем горных территорий / Сборник материалов VI Кавказского Международного экологического форума (Грозный, 20 – 21 октября 2023 г.). – Грозный: издательство ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2023. – 418 с.

В материалах VI Кавказского Международного экологического форума «Комплексное изучение экосистем горных территорий» представлены доклады по следующим направлениям: природные и антропогенные угрозы экосистем горных территорий, биоразнообразию и заповедное дело, лесные и почвенные экосистемы горных территорий, роль природных и антропогенных факторов в динамике экосистем, ландшафтно-климатические изменения экосистем горных территорий, географические и климатические особенности горных территорий, экзогенные процессы и рельеф горных территорий, демографические и медико-биологические аспекты развития территорий, природные и антропогенные угрозы экосистем горных территорий.

Материалы публикуются в авторской редакции. Сборник адресован преподавателям, аспирантам и студентам, представителям государственных и муниципальных структур, представителям бизнеса, преподавателям школ и общественным деятелям, а также всем интересующимся вопросами природопользования горных территорий, климатологией, региональными проблемами устойчивого развития и защитой горных экосистем.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Тексты статей публикуются в авторской редакции.

ISBN 978-5-91127-382-8

© Коллектив авторов, 2023 г.

© ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2023

Ильина В.Н., Коннова Л.Н., Епишина П.А. Пространственно-онтогенетическая структура и состояние популяций примулы крупночашечной в Самарской области.....	170
Исаев М.И., Алдамов А.И., Ладаев М-К.Х. Построение математической модели нехватки пресной воды.....	173
Исаев М.И., Алдамов А.И., Кайхаев Р.Х. Построение математической модели нехватки пресной воды на примере Грозненского водохранилища «Грозненское море» в программе Excel.....	177
Канделаки Д.А. Гагрский район республики Абхазия: общая физико-географическая характеристика. Краткий обзор.....	182
Кирей В.В. Применение методов дистанционного зондирования Земли при осуществлении оценки потоков экосистемных услуг.....	189
Кобилев Э.Э., Батиров Х.Ф., Тухтаев М.К., Файзуллаев Ф., Шукруллоева М., Кумакова Х. Антропогенные факторы и продуктивность зимних культур в агроценозе.....	193
Комарова Н.А., Попов К.П. Современное состояние и видовое разнообразие луговых экосистем в районе проектирования экологических троп на южном склоне Карцинского хребта.....	200
Кравченко И.О. Обеспечение экокriminalогической безопасности в контексте реализации мер по охране природы.....	206
Козибоева О.М. Связь между климатическими показателями и постепенными изменениями ландшафта	210
Кушнов И.Д., Темботов Р.Х., Абакумов Е.В. Особенности почв высокогорных ландшафтов Цейского и Сказского ущелий (Республика Северная Осетия-Алания).....	215
Лиев К.Б., Куцев С.А. Формирование опасных конвективных облаков на территории Кабардино-Балкарской республики.....	221
Лесникова П.С., Захарихина Л.В. Гидрохимические особенности формирования состава рек Бзугу и Мацеста Черноморского побережья Кавказа.....	226
Мадреимов А.У. Изучение влияния циклов пожаров на динамику экосистем Приморского края.....	231
Мадреимов А.У. Анализ влияния нарушения природного баланса на биоразнообразие Приморского края и способы предотвращения этого влияния.....	233
Мальцев А.А., Петров Ю.В. Предложения для расширения сети мониторинга экзогенных геологических процессов на территории Тюменской области.....	235
Мамухина О.Ф., Петров С.Ю. Обратная сторона бытовой экономики в тюмени: отходы в доходы, проблемы и решения.....	240
Махаммадиев С.К., Абдуллаев Ш.З. Влияние гидрогеля на рН почвы в условиях засухи.....	245
Мустафабейли Г.Л., Кахраманов М.А. Меры по восстановлению ландшафта и защите биоразнообразия Карабахского и Восточно-Зангезурского районов Азербайджана.....	249

МЕРЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТА И ЗАЩИТЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ КАРАБАХСКОГО И ВОСТОЧНО-ЗАНГЕЗУРСКОГО РАЙОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА

Г.Л. Мустафабейли,

доктор философии в области геологии-минералогии,

Заведующей отделом «Ландшафтоведение»,

Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан

М.А. Кахраманов,

научный сотрудник отдела «Ландшафтоведение»,

Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан

Аннотация. Как известно, ландшафтная структура территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов за последние 30 лет претерпела значительные изменения и нарушения под влиянием армянской оккупации, военных действий и техногенных процессов. В статье рассказывается о характерных особенностях типов почв и ландшафтных зон, а также об исследованиях по распространению биоразнообразия растений в Карабахском и Восточно-Зангезурском районах Азербайджана, подготовке по его охране и восстановлению. Основная цель написания этой статьи – помочь восстановить нарушенные ландшафты этих регионов, используя возможности ландшафтоведения и опыт научных исследований, проводимых на соседних территориях. Присутствие в составе пород, содержащих элементы К, Са и Mg и образованные ими почвы, и благоприятные ландшафтные особенности в условиях полузамкнутого рельефа, так, биогеоморфоценозы считаются пригодными для охраны биоразнообразия.

Ключевые слова: биоразнообразие, ландшафтные зоны, ландшафтная структура, растения-индикаторы.

RESTORATION OF LANDSCAPES OF KARABAKH AND EAST ZANGEZUR AND PROTECTION OF BIODIVERSITY

H.L. Mustafabeyli,

Doctor of Philosophy in Geology-Mineralogy,

Head of the "Landscape" department,

Sheki Regional Scientific Center of ANAS, Sheki, Azerbaijan

M.A. Gahramanov,

Scientific worker of the "Landscape" department,

Sheki Regional Scientific Center of ANAS, Sheki, Azerbaijan

Abstract. As is known, the landscape structure of the territory of the East Zangezur and Karabakh economic regions over the past 30 years has undergone significant changes and disturbances under the influence of the Armenian occupation, military operations and technogenic processes. The article describes the study of indicators of plant biodiversity in the Karabakh and East Zangezur regions of Azerbaijan, the preparation of regular necessary measures for its protection. The main purpose of writing it is to help restore the disturbed landscapes of these regions, using the possibilities of landscape science and the experience of scientific research conducted in neighboring territories. The presence in the composition of rocks containing the elements K, Ca and Mg, and the soils formed by them and favorable landscape features in a semi-enclosed relief, that is, biogeomorphocenes are considered suitable for the protection of biodiversity.

Keywords: biodiversity, landscape zones, landscape structure, edificatory plants.

Введение. Биологическое разнообразие – это устойчивость вида к любым изменениям как внутренних, так и внешних факторов – погоды, пищи, болезней и т.д.

Необходимость сохранения биоразнообразия объясняется тремя основными причинами его сохранения:

1. Изучение и создание биоразнообразия растений и животных в регионе считается экономически полезным сегодня и одним из природных ресурсов, которые будут полезны в будущем.

2. Биоразнообразие растений важно для поиска новых лекарств и методов лечения различных заболеваний.

3. Сохранение биоразнообразия является для человека одновременно этической и эстетической проблемой. Для человека природа является вечной и непреходящей ценностью. Природа воспевается во всем мире людьми, особенно художниками, поэтами и музыкантами. В наше время экологический стресс, вызванный антропогенными процессами, постепенно уничтожает самые нежные растения, животных и микроорганизмы в природе. Люди несут ответственность за сохранение и защиту каждого вида, численность которых в природе постепенно сокращается.

Биологическое разнообразие видов растений и животных в каждой экосистеме характеризуется двумя особенностями – видовым богатством и выравненностью. Видовое богатство отражает общее количество видов растений и животных, встречающихся в экосистеме, например, в Карабахском и Восточно-Зангезурском районах, тогда как выравненность характеризует лишь равномерность распределения популяций животных по территории.

Массовое вымирание биологических видов неоднократно наблюдалось на Земле. Это нормальный процесс развития жизни, связанный с эволюционным процессом, который считается серьезным геологическим периодом изменений. В наше время ни один геологический этап не пройден, поэтому процесс вымирания биологических видов является результатом экологического кризиса, искусственно созданного человеком. В настоящее время в большинстве развитых стран мира особое внимание уделяется ряду задач и вопросов в области защиты биоразнообразия. Меры, принятые в экономической, научной и экологической образовательной сфере биоразнообразия, можно считать удовлетворительными в Азербайджане; в экономической сфере – получение потенциального экономического дохода от биоразнообразия; эффективное использование сырья и материалов для медицины, животноводства и фармацевтики и т.д., богатых биогеноценозов в экотуризме; на правовом уровне – включение концепций, связанных с биоразнообразием, во все соответствующие законодательные нормы, создание правовой поддержки защиты биоразнообразия.

Главная часть. Согласно ландшафтной карте Азербайджана, на изучаемой территории можно встретить следующие ландшафтные зоны [1], показанные на схеме №1.

Схема № 1 – Ландшафтные зоны территорий Карабаха и Восточного Зангезура

№ 2 – альпийские, субальпийские луга и лугово-степные ландшафты интенсивно фрагментированного высокогорья;

№ 3 – широколиственно-лесные и послелесные лугово-кустарниковые ландшафты резко расчлененного среднегорья;

№ 6 – интенсивно фрагментированные аридные лесо-кустарниковые ландшафты низменности и предгорья;

№ 7 – степные (частично лесостепные) и сухостепные ландшафты резко и умеренно фрагментированных предгорий и низкогорья;

№ 10 – полупустынные и сухопустынные ландшафты умеренно фрагментированных равнин;

№ 11 – полупустынные ландшафты умеренно и слабо фрагментированных равнинных равнин и низменностей.

Очень важна роль средообразующих химических элементов в создании морфологических единиц, задействованных в ландшафтных зонах. Каждая природная зона в зависимости от типа горных пород, участвующих в формировании почв на конкретной территории, содержит наряду с ведущими биофильными элементами – P, N, K, Ca и Mg и средообразующие – Si, Al, Fe, Mg, Ca, Na, Mn, C и S. Эти химические элементы накапливаются в почвах ландшафтных зон по механизму саморегуляции и имеют для них особое значение [2, 3].

В зависимости от литологического состава породами ландшафтных зон Карабаха и Восточного Зангезура являются базальты – Fe, Na, S, граниты (липариты) – K, Ca, Na, глины – K, P, S, пески – Na, Ca, Fe и известняки богаты элементами как – Ca, P и N. Кроме того, необходимо показать, что, сталкиваясь с природными аномальными условиями на ландшафтных территориях, мы можем стать свидетелями того, что в ландшафтах ведущую роль играют средообразующие химические элементы. По всем этим причинам важную роль в природных зонах играет состав горных пород, помимо характерных для них химических элементов. В связи с уменьшением количества биофильных химических элементов из-за аномальных условий, возникающих в зависимости от геологических, геоморфологических, климатических и гидрологических условий, наблюдаются определенные трудности в их усвоении.

Если говорить о характерных особенностях типов почв, встречающихся в Карабахском и Восточно-Зангезурском районах, то разновидности сформировались в пределах ландшафтных зон, выраженных различными экогеографическими факторами. Они главным образом выражаются с литологическим типом, условиями рельефа, распространением поверхностных и подземных вод на территории, а также имеются в виду состав и масса растительности.

В области научных исследований существует большая потребность в изучении показателей биоразнообразия растений и животных, организации регулярного мониторинга и подготовке необходимых мер по его охране на различных территориях и ландшафтных зонах, особенно на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского районов. Проблемными являются разработка образовательных программ на основе передовых знаний эволюционной биологии в области экологического образования, подготовка специалистов в области охраны биоразнообразия и организации охраны окружающей среды.

Меры по восстановлению и защите биоразнообразия. Как известно, участки с богатым биоразнообразием в ландшафтных зонах, встречающиеся в различных регионах Азербайджана и мира, относятся к биогеоморфоценозам, имеющим полузамкнутый рельеф и преимущественно открытые русла рек. Биогеоморфоценозы – особые биогеоценозы с полузамкнутыми долинными условиями рельефа, различными микроклиматическими условиями, характеризующиеся отсутствием по сравнению с соседними территориями. В них нет сильных ветров и засух, влажностью и обилием связанных с ней поверхностных и подземных вод, с накоплением большого количества биомассы, видового разнообразия растений и животных и превосходных рекреационных качеств [4, 5].

Науке известно, что разнообразие биоценозов, существующих в сообществе растений, животных и микроорганизмов, варьирует в зависимости от почвенного покрова территории, химического состава подземных и поверхностных вод, литологического состава горных пород [5]. В результате изучения прогрессивных ландшафтных границ с учетом климатических и почвенных особенностей географического района установлено, что видовое разнообразие растений более характерно для биогеоценозовых территорий с особыми условиями рельефа [6, 7]. Эти территории с урочищами представляют собой замкнутую долинную систему с различными микроклиматическими условиями, окруженную с одной стороны речной долиной. Присутствие в составе горных пород, содержащих элементы К, Са и Mg, и образованных ими границ почвенного ландшафта, в условиях полужамкнутого рельефа считаются пригодными для охраны биоразнообразия.

В ландшафтах Шеки-Загатальского региона изучены типы горных пород Карабаха и Восточного Зангезура, биогеохимические режимы почвы и растений [8, 9]. В результате этих исследований стало известно, что важнейшим условием создания биоразнообразия в ландшафтах является литологический состав горных пород [10]. Основным условием создания биоразнообразия в Шеки-Закатальском регионе является наличие в зоне биогеоморфоценоза известняков, черных глинистых сланцев и полимиктовых песчаников, содержащих Са, Mg и К. В антиклинальных структурах, сопровождаемых тектоническим разломом, эти породы можно встретить в одном месте на южном склоне Большого Кавказа. В Карабахе и Восточном Зангезуре биогеоморфоценозные области возникли за счет сосуществования кальциевых известняков, магниевых базальтовых эффузивов и калиевых гранитных интрузивов.

Ниже приведены сведения о разнообразии видов растений, распространенных в ландшафтных зонах Карабаха и Восточного Зангезура [11].

Субнивальные ландшафтные растения. Распространены на скалистых участках, встречающихся в альпийских горно-луговых ландшафтах Восточного Зангезура на высоте около 3500 м. Здесь более распространен ряд трав, например тимьян (*Thymus vulgaris*) и осока (*Carex*), характерные для альпийских лугов, а растительность богаче, чем в субнивальном ландшафтном поясе Большого Кавказа. Почвенный покров высокогорий выше чем 3000 м представлен неосвоенными скалами и отвалами мусора, а также рядом видов осок, манжетки (*Alchemilla*), звездчатки (*Stellaria media*), колокольчика (*Campánula*), крупки (*Drába*) и др. Для этого типа ландшафта также характерны лощины и овраги с характерным моховым и осоковым покровом на скалах и обнажениях.

Ландшафты альпийских лугов. Альпийские луга образует высотную зону Карабаха и Восточного Зангезура, выше 2200 – 2400 м и до 3200 – 3500 м. Субальпийские луга могут подниматься и на более высокие отметки (2400 – 2500 м), так как под густым травяным покровом на относительно менее наклонных (10 – 15°) частях горных склонов формируется мощный травянистый слой почвы.

В низкорослом травяном покрове альпийских лугов субальпийских горно-луговых ландшафтов Карабаха и Восточного Зангезура присутствуют все виды трав, относящиеся к альпийским лугам Большого Кавказа. Однако здесь альпийские луга занимают большие площади на пологих склонах, а растительность образует и густые альпийские «ковры» из травянистых и низкорослых растений. В этих невысоких альпийских «коврах» встречаются множество растения как – клевер (*Trifolium* L), люцерна (*Medicago* L), осока (*Festiga*), вероника (*Veronica* L), мытник (*Pedicularis* L.), колокольчик (*Campanula* L), манжетка (*Alchimilla* L), макротомия (*Makrotomia*), , лютик (*Ranunculus* L.), подорожник (*Plantago* L), заячья лапка (*Davallia*), чабрец (*Thimus*), и т. д. Кроме того, характерно распространение различные ксерофиты как лопух (*Arctium*), татарник (*Onopordum acanthium*) и т. п. растения антропогенного происхождения. Продуктивность альпийских лугов Восточного Зангезура колеблется от 3 - 5 до 10 - 15 с/г. Это значительно выше показателя (1 - 3 ц/г) на альпийских лугах Большого Кавказа.

Субальпийские луговые растения распространены на высоте до 1800 - 2200 м, иногда до 2400 м. Растительность здесь состоит преимущественно из высоких (1,5 - 2,0 м) осоковых (*Zerna Variegata*) и осоковых (*Festiga*) трав, образующих густой покров. На влажных склонах с небольшим рельефом, помимо осоки и пластинчатой, в большом количестве встречается клевер (*Trifolium L.*), колокольчик (*Campanula L.*), девясил (*Inula L.*), очиток (*Betonica L.*), лютик (*Rununculus L.*), мятлик (*Poa L.*), щавель (*Rumex L.*), пижма (*Tanacetum L.*), горцицвет (*Coronaria L.*), овес (*Avena fatua*) и др. В качестве лугов используются преимущественно субальпийские луга с богатым травяным покровом, где содержится от 25 до 50 ц/га кормовой травы. Среди основных травянистых растений этих территорий, такие как щавель (*Rumex L.*), татарники (*Onopordum acanthium*), (*Cirsium*), лопух (*Arctium L.*) и др. виды растений, которые указывают на антропогенное влияние. Увеличение численности этих растений на субальпийских лугах снижает качество верескового покрова в плане кормовой базы. Иногда на более пастбищных участках встречаются низкокачественные травы, образованные растениями татарника, посконника (*Eutrochium*) и щавеля. В южных экспозициях субальпийских горно-луговых ландшафтов Карабаха и Восточного Зангезура, а также в скалистых и каменистых районах количество влаги часто уменьшается, поэтому увеличивается количество травянистых растений, принадлежащих горным степям.

Горнолесной ландшафтный пояс. В ландшафтных зонах Азербайджана сохранилось 435 древесно-кустарниковых видов, т.е. 10,1% от всех 4300 видов растений [12]. В лесах Азербайджана зарегистрировано 107 деревьев и 288 кустарников, большая часть которых встречается в изученных районах Карабаха и Восточного Зангезура. На деревьях, интродуцируемых на территорию, считается целесообразным отдавать большее предпочтение среднерослым и низкорослым породам.

В геологическом прошлом, по некоторым данным, 60% территории Азербайджана было занято лесными и кустарниковыми образованиями. Оптимальный показатель лесных зарослей в Азербайджане, занимающих 11% территории республики, фактически должно было быть в 3 раза больше, до 33%. Из 107 видов деревьев, выявленных в Азербайджане, 36 видов являются эдификаторами и имеют ландшафтообразующий характер. Для Карабахского и Восточно-Зангезурского районов Малого Кавказа характерны распространение 29 видов деревьев и 118 видов кустарников, произрастающих в азербайджанских ландшафтах.

В основном леса распространены на высоте от 600 м до 2000 м в Карабахском и Восточно-Зангезурском районах Малого Кавказа. Горные леса в этой местности распределены в 3 высотных поясах, как и на Большом Кавказе. Основными познавательными растениями в низинных лесах на высоте 600 - 1000 м являются дуб иберский и граб. В среднем горном поясе (1000 - 1600 м) наиболее распространенными ландшафтными породами деревьев являются бук и ольха и, наконец, на склонах выше 1600 м распространен дуб восточный. Дуб Аразский также встречается в Губадлинском и Зангиланском районах. В лесах изредка встречается, ясен, кустарники, вишня, алыча, боярышник, орешник, мушмула, шиповник и др. Поскольку климат южной и юго-восточной части Карабахского хребта имеет тенденцию к засушливости, здесь чаще встречаются разреженные леса и деревья. В таких разреженных лесах количество кустов можжевельника, боярышника, терновника и шиповника значительно выше, чем в других районах.

В юго-западной части Карабахского хребта заросли можжевельника и терновника составляют основную растительность равнинных лесов на высоте до 1000 м. На Аразийских наклонных равнинах Зангиланского и Джебраильского районов Восточного Зангезура наряду с кустарниками граната распространены заросли, состоящие из дуба, осоки и диких трав. В настоящее время на этих территориях с помощью искусственных оросительных систем засажены виноградники и зерновые поля. Здесь, на высотах от 1000 м до примерно 1200 м есть леса, где растут дуб Аразский, а также держи дерево, терновник, боярышник, мушмула, можжевельник, спирея (*Spiraea*) и др. кустарники. Поскольку эти леса редки, широко распространены и травы, принадлежащие горным степям.

Горностепные ландшафты. В Карабахском и Восточно-Зангезурском районе эти ландшафты изредка наблюдаются в виде островов внутри среднегорных лесов южной экспозиции. Большинство горностепные ландшафты включают в состав растительности кусты терновника или других ксерофильных кустарников. Хотя растительность полностью покрывает верхний слой почвы, слой дерна не очень толстый и устойчив к мытью. Антропогенное влияние было гораздо выше в равнинных сухих степях, например, в Джебраильском, Физулинском, Агдамском и Тертерском районах в условиях орошения развивались виноградарство и зерноводство.

Лесные ландшафты низменности исторически существовали между Тартарчаем и Гаргарчаем в Карабахском регионе.

Здесь в густых лесах с прохладными родниками плющево-дубово-вязовой ассоциации обитало множество птиц и животных. В этих лесах, кроме дуба и вяза, растут ольха, тополь, граб, ольха и ива, а в подлеске леса невысокие деревья и кустарники – груша, гранат, боярышник, барбарис, мушмула, лещина и т.д. В районах с разреженными лесными ландшафтами сложились благоприятные условия для распространения различных травянистых растений.

Полупустынные ландшафтные растения. распространены на всех предгорных равнинах и возвышенностях Азербайджана с сухими субтропическими климато-экологическими условиями, высотой 200-300 м. Подходящие климато-экологические условия в Карабахском и Восточно-Зангезурском районах типичны для равнин Гаян, Индже и Харамы в восточной и юго-восточной частях района. Полынь – типичное растение полупустынь. Полынь обыкновенная (*Artemisia L.*), горькая, душистая, Мейера, Сиверса, китайская и др. виды (по некоторым данным, в Азербайджане произрастают 12 видов) часто растут в разных ассоциациях, например, полынь-гараган (*Salsola*), полынь-сыркан (*Atriplex*), полынь-генгиз (*Astragalus L.*). В полупустынных полынных ландшафтах величина веса травяного покрова принимается примерно около 6 - 9 ц/га, из них 5 - 6 ц/га используется на корм животным.

Прежде всего, в вогнуто-луговых ландшафтных комплексах на поверхности земли формируется густой покров луговой растительности. В зависимости от минеральности почвы в таких комплексах растут растения вместе с свинойройом (*Cynodon*) составляют растительность как солодка (*Glycyrrhiza L.*), верблюдка (*Corispermum L.*), свинчатка (*Plumbago*) и др. В некоторых районах к этому растительному сообществу присоединяется влагоустойчивый лишайник Савичи. На участках, где влажность немного увеличилась, постепенно в дело вступают короткие камыши (*Pharagmites Trin*). Густые заросли солодки высотой более 1 м можно встретить и на некоторых влажных заболоченных территориях. В низменных районах Карабаха, на территории Агджабединского и Агдамского районов, в рощах Эрги в зарослях и на лугах наряду с травами растет также камыши гаргы вырастающая до 5 м в высоту.

На пустующих равнинных полях Карабаха и Восточного Зангезура со 100 м до 300 м можно увеличить биомассу полыни обыкновенной (*Artemisia vulgaris L.*) На серо-каштановых почвах этих территорий целесообразно выращивать амарант (*Амарант L.*), считающийся эдификатором для этого типа почв. Таким образом, можно в определенной степени бороться с опустыниванием за счет увеличения биомассы травяного покрова, а также частично добиться увеличения запасов кормов для скота в этих регионах.

Не подлежит сомнению, что районы Карабаха и Восточного Зангезура имеют разные физико-химические характеристики в разных типах почв, что будет выражаться и в биогеохимических характеристиках здешних ландшафтов. Выявлены биогеохимические закономерности в ряде типов почв (богатых азотом и бедных, кислых, щелочных, известковых, песчаных, глинистых, сухих, влажных, болотистых, закаленных, богатых тяжелыми металлами и др.) Шеки-Загатальского региона. учитывая некоторые частные случаи, считаем необходимым применить полученные результаты к типам ландшафтов с подходящими типами почв данного региона.

Использование растения эдификаторы при восстановлении нарушенных ландшафтов Карабаха и Восточного Зангезура. Распределение ландшафтных растений в зависимости от высоты рельефа, экспозиции склонов гор и плодородия почвы.

1. Дуб иберийский (*Quercus iberica* L.) 600 – 1200 м (районы – Шуша, Губадлы, Ходжавенд, Тертер).
2. Дикорастущий хурник (*Diospyros lotus*) – на северном склоне 600 – 1400 м (районы – Лачин, Кельбаджар, Шуша, Ходжалы, Губадлы, Ходжавенд, Тертер) и на южном склоне 800 м – 1500 м (районы – Шуша, Ходжалы, Губадлы, Ходжавенд, Тертер, Зангилян, Джебраил)
3. Кавказская хурма (*Diospyros Gaucases*) – на южном склоне 500 – 800 м (районы – Зангилян и Джебраил)
4. Полынь (*Artemisia* L.) 100 – 300 м (районы – Зангилян, Джебраил, Агдам, Физули).
5. Рододендрон (*Rhododéndron*) 1800 – 2100 м (районы – Кельбаджар, Лачин)
6. Тутовник (*Morus*) – на северном склоне 500 – 800 м (районы – Губадлы, Ходжавенд, Тертер)
7. Барбарис (*Berberidaceae*) – на северном склоне 500 – 800 м (районы – Ходжавенд, Тертер), на южном склоне 300 – 500 м (районы – Ходжавенд, Тертер, Зангилян, Джебраил, Агдам)
8. Скумпия (*Cotinus Adans*) – на южном склоне 400 – 600 м (районы – Агдам и Физули).
9. Фацелия (*Phacelia*) – 100 – 1000 м. по всем полупустынным и горностепным районам Карабаха и Восточного Зангезура.

Заключение. В ландшафтных зонах Карабаха и Восточного Зангезура основные показатели биоразнообразия проявляются в субнивальном ландшафтной зоне, наиболее чувствительной к внешним экзогенным воздействиям, и на субальпийских лугах, обладающих наибольшим растительным богатством. Растительность субнивальном ландшафтной зоны распространена в основном на скалистых участках, встречающихся на высоте около 3200 – 3500 м. Здесь более распространен ряд трав, например тимьян и осока, осока, мытник, лютик, манжетка и так далее характерные для альпийских лугов.

Численность и биомасса основных видов травянистых растений на субальпийских лугах достаточно высока. Среди основных трав субальпийских лугов часто встречаются менее качественные тала-луга с такими растениями, как щавель, посконник, татарник, лопух и др. Увеличение численности этих растений, вероятно, приводит к выпадению и исчезновению относительно неконкурентоспособных, но полезных растений, а также снижает качество кормовой обеспеченности верескового покрова.

Важнейшим условием создания биоразнообразия ландшафтов является литологический состав горных пород. Основным условием создания биоразнообразия в Шеки-Закатальском регионе является наличие в зоне биогеоморфоценоза известняков, черных глинистых сланцев и полимиктовых песчаников, базальтов и гранитов из магматических пород, содержащих Са, Mg и К.

Библиографический список

1. Budaqov B.Ə. Landşaftlar, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, Bakı, 2007, s. 24-28.
2. Mustafabəyli H.L., Landşaftların diaqnostikasında biogeokimyəvi göstəricilərin tətbiq edilməsi. Международный научно-практический журнал. “Endless Light in Science”. Наука о Земле, Алматы, Казахстан, 20 января 2023, с. 474–491. <http://dx.doi.org/10.24412/2709-1201-2023-474-491>
3. Мустафабейли Г.Л. О биогеохимических свойствах горных пород, ила и растений, распространённых на южном склоне Большого Кавказа. Международный научно-практический журнал. “Endless Light in Science”. Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 20 марта 2023, с. 255–265. <http://dx.doi.org/10.24412/2709-1201-2023-255-265>
4. Mustafabəyli H.L., Lətifov E.K., Rəhimov Y.R., Ağabalayev Q.M., Süleymanov U.S. Azərbaycanın Şəki- Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. AMEA Şəki REM mətbəəsi, 2020, s. 372. ISBN: [978-9952-37-007-2](https://doi.org/10.24412/2709-1201-2023-506-515)
5. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin landşaft qurşaqlarında biogeokimyəvi proseslərinin səciyyəvi xüsusiyyətləri. Международный научно-практический журнал. “Endless Light in Science”. Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 20 января 2023, с. 506–515. <http://dx.doi.org/10.24412/2709-1201-2023-506-515>
6. Mammadov C.İ., Shukurlu Y.H., Azizov F.Sh., Mustafabeyli H.L., Aliyev Q.M. The natural biocoenosis biodiversity and its protection in the village of Sheki, Bash Shabalid. Aqraren. Universitet. Plovdiv, 2016. с. 5–9. <http://dx.doi.org/10.22620/agrisci.2016.19.024>
7. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A. Biogeomorfozenozlar və onların səciyyəvi biogeokimyəvi və landşaft-ekocoğrafi xüsusiyyətləri. Международный научно-практический журнал. “Endles Light in Science” Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 20 марта 2023, с. 274–281. <http://dx.doi.org/10.24412/2709-1201-2023-274-281>
8. Салаев М.Э. Почвы Малого Кавказа (В пределах Азербайджанской ССР). Изд.-во. АН Азербайджан ССР. Баку. 1966, с. 329
9. Шакури Б.К. Почвенный покров, биологическая продуктивность горных земель Азербайджана и влияние экзогенных и антропогенных факторов на морфогенетические особенности почв и параметры их продуктивности. Баку. 2012, с. 576.
10. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin torpaq növlərinin biogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Международный научно-практический журнал. “Endless Light in Science”. Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 17 декабря 2022. с - 301-307. <http://dx.doi.org/10.24412/2709-1201-2022-301-307>
11. Прилипко Л.И., Гулисашвили В.З., Махатадзе Л.Б. Растительность Кавказа. — М.: Наука, 1975. с. 233.

Материалы
VI Кавказского Международного экологического форума
«КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»

Подписано в печать 30.10.2023 г. Формат 60x90/8
Бумага писчая. Печать-ризография.
Усл. п.л. 32,3. Тираж 100 экз.

Издательство Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова
Адрес: 364037 ЧР, г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33